

உலா இலக்கியங்களில் பெண்கள்

முனைவர் தே தேன்மொழி

உதவிப்பேராசிரியர், வேல்ஸ் பல்கலைக்கழகம்

பல்லாவரம், சென்னை

முன்னுரை

மன்னர்கள் உலாப் போவதைப் புலவர்கள் சங்க காலத்தில் பாடினார்கள். பிற்காலத்தில் மன்னர்கள் உலாவப் போவதாகக் கற்பனையால் காட்டி எழுவகைப் பெண்களும் மயங்குவதாகக் காட்டுவது என்பது உலா என்ற சிற்றிலக்கிய வளர்ச்சி என்றாலும் இவ்வகைமை முழுக்க புனைவு சார்ந்தது என்பது கவனிக்கத்தக்கது. மன்னன், அவனுக்கென்று மனைவி, மக்கள் இருக்க, அவனை நாட்டில் உள்ள அனைத்துப் பெண்களும் கண்டு மயங்குதல் என்பது புனைவிற்கு வேண்டுமானால் மகிழ்வைத் தரலாமே அன்றி இப்புனைவால் சிற்றிலக்கியக் காலப் பெண்களின் நிலையைப் பற்றி உயர்வாக மதிப்பிட்டுவிட முடியாது என்பது இங்கு எண்ணத்தக்கது. இத்தகைய உலா இலக்கியங்களில் இடம்பெற்ற பெண்கள் பற்றிய நிலைப்பாடு குறித்து இக்கட்டுரை அமைகிறது.

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233054>

சிற்றிலக்கியங்கள்

இலக்கியம் என்பதை ஒரு தேர் எனக் கூறினால். அத் தேரினைச் செலுத்துதற்கு உறுதுணையாக அமைந்த அச்சாணிபோன்றவை இச்சிற்றிலக்கியங்கள் எனலாம். அச்சாணி தேரின் ஓட்டத்திற்கு அச்சாகவே அமைந் துள்ளது. அங்ஙனமே இலக்கியத்திற்கும் சிற்றிலக்கியம் அச்சாக அமைந்துள்ளது. அச்சாணி அளவில் சிறியதுதான் எனினும் மிகவும் இன்றியமையாத உறுப்பாக விளங்குகின்றது. அங்ஙனமே சிற்றிலக்கியங்களும் இலக்கியத் துறையில் மிகவும் சிறப்பான பங்குபெற்றிருக்கின்றன. உருள் பெருந்தேர்க்கு அச்சாணியன்னார் என்று வள்ளுவர் கூறினார். எனவே சிற்றிலக்கிய மாயினும் உருள் பெரும் இலக்கியத் தேருக்கு அஃது அச்சாணியாக விளங்குகின்றது. (உலா இலக்கியங்கள்)

தமிழ்மொழியின் இலக்கிய வரலாற்றில் பிற்காலத்தில் மொழியின் சிறப்பையும் சீரையும் சித்திரித்துக் காட்டு கின்றவை சிற்றிலக்கியச் செல்வங்களேயாகும். தொல் காப்பியர் காலத்தில் வித்திடப்பெற்ற இச்சிற்றிலக்கியங்கள், நூற்றாண்டுதோறும் சீராக வளர்ந்து, கி.பி.ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் அந்தாதியாக அரும்பி, கி.பி. எட்டாம் நூற்றாண்டில் கோவையாகப் புத்து, கி.பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் கலம்பகமாகக் காய்த்து.

கி.பி பதினொன்றாம் நூற்றாண்டில் சதக மாகவும். கி.பி. பதினான் காம் நூற்றாண்டில் தூகாகவும் கனிந்தது. அன்று முதல் இன்று வரை எண்ணி லாக் கிளைகள் விட்டு, சிற்றிலக்கியப் பெருமரம் சிறந்து விளங்குகின்றது.

தொல்காப்பியர் தமது நூலின் பொருளதிகாரப் புறத் திணை யியலில்,

“குழவி மருங்கினும் கிழவ தாகும்சுசு
(தொல்-பொருள்-புறத். 1028.)

“ஊரொடு தோற்றமும் உரித்தென மொழிய”
“வழக்கொடு சிவணிய வகைமை யான”
(தொல்-பொருள்- புறத்-1029)

“கூத்தரும் பாணரும் பொருநரும்
விறலியும் ஆற்றிடைக் காட்சி
உறழத் தோன்றிப் பெற்ற பெருவளம்
பெறாஅர்க் கறிவுறீஇச் சென்று
பயனெதிரச் சொன்ன பக்கமும்”
(தொல்-பொருள்- புறத்-1034)

எனக் கூறிய சூத்திரங்களே குறிப்பிட்ட சில சிற்றிலக்கிய வகைகளுக்கு வித்துக்களாக அமைந்துள்ளன என்றும்

“விருந்தே தானும் புதுவது இளந்த
யாப்பின் மேற்றே”!

என்ற சூத்திரம் பிற அனைத்துவகைச் சிற்றிலக்கியங்கட்கும் கருவாக அமைந் துள்ளது என்றும் கூறுவர்.

உலா இலக்கியங்கள்

சிற்றிலக்கியங்கள் எண்ணிலடங்காமல் விரிந்துள்ள போதிலும், அவற்றைத் தொண்ணூற்றாறு என்ற எண் வரை யறைக்குள் அடக்கிக் கூறுவது ஒரு மரபு. சிற்றிலக்கியங்களின் இலக்கணங்களை விரித்துக் கூறும் பாட்டியல் நூல்கள் பல உள்ளன.

உலகைக் காக்கும் இறைவனின் திருவுருவோ, உலகம் போற்றும் ஒரு பெருமகனோ. அரசனோ. கரி. பரி. தேர் முதலியவற்றுள் யாதானும் ஒன்றன்மீது ஏறி, உடன் வருவோர் சூழ, மங்கல இசைக் கருவிகள் முழங்க, வீதியில் உலா வருவதாகவும், அப்பொழுது, எழுபருவ மகளிரும் அவரைக்

கண்டு காதல்கொண்டு வாடுவதாகவும், புலவர்களால் கற்பனைச் செறிவுடன் பாடப்பெறும் ஒருவகைச் சிற்றிலக்கியமே உலா என்று அழைக்கப் பெறுகின்றது.

தொல்காப்பியர் புறத்திணை இயலில், பாடாண் திணையைப்பற்றி விளக்குகின்ற பொழுது,

“ஊரொடு தோற்றமும் உரித்தென மொழிய
வழக்கொடு சிவணிய வகைமை யான”
(தொல்.1029)

என்று ஒரு நூற்பா கூறியுள்ளார். “ஊரின் கண் காமப் பகுதி நிகழ்த்தலும் உரித்து என்று சொல்லுவர் புலவர்” அது நிகழுங்காலத்து வழக்கொடு பொருந்தி நடக்கும் வகைமையின் கண் என்று இந்நூற்பாவிற்கு இளம்புரணர் உரை வரைந்துள்ளார். மேலும், “ஊரொடு தோற்றமும்” என்பது, பேதை முதலாகப் பேரிளம்பெண் ஈறாக வருவது “வழக்கு” என்பது சொல்லுதற்கு ஏற்ற நிலைமை “வகை” என்பது அவரவர் பருவத்திற்கு ஏற்பக் கூறும் வகைச் செய்யுள்சுசு என்றும் விளக்கம் கூறியுள்ளார். இளம்புரணர் வரைந்துள்ள இவ்வுரையும் விளக்கமும் பிற்காலத்தில் எழுந்த உலாச் சிற்றிலக்கியத் திற்கு இலக்கணமாகவும் வித்தாகவும் அமைந்துள்ளதைக் காணமுடிகிறது.

தொல்காட்பியத்தில் காணப்பெறும் உலாவின் வித்து, மெள்ள மெள்ள வளர்ச்சி பெற்று, கி.பி. எட்டாம் நூற்றாண்டு அளவில் ஆதியுலாசுசுவாகச் சேரமான் பெருமாள். நாயனாரால் தோற்றுவிக்கப் பட்டது. அவருக்குப்பின்னர், கி.பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் கி.பி. பத்தாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலும் வாழ்ந்தவராக கருதப்படும் நம்பியாண்டார் நம்பி “ஆளுடைப் பிள்ளையார் திருவுலாமாலையைச் செய்து உலாப் பயிரை நீர்வார்த்து மேலும் வளர்த்தார். கி.பி. பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் எட்டுத் தீக்கும் புகழ்மணக் கக் கவிச்சிம்மமாக வாழ்ந்து. ஓட்டக்கூத்தர் அப்பயிரை மேலும் தழைக்கச்செய்தார்.

அதன் பின்னர்க் காளமேகப்புலவர், சேறை கவிராசப் பிள்ளை இரட்டையர், தத்து வராயர், புராணத் திருமலைநாதர், அந்த கக்கவிவீரராகவமுதலியார்முதலானதமிழ்ப் பெரும் புலவர்கள் நூற்றாண்டுதோறும் உலாப் பயிரைப் பேணி வளர்த்தனர். இங்ஙனம் பலராலும் வளர்க்கப் பட்ட உலாச் சிற்றிலக்கியம் எண்ணிலாச் சொல்லணிகளும் பொருளணிகளும் நிரம்பி, கற்போருக்குக் கழிபேரின்பம் வழங்குவதை உணரலாம்.

உலாவின் இலக்கணம்

சிற்றிலக்கியங்களின் இலக்கணங்களை விரித்துரைக்கும் பாட்டியல் நூல்கள் பல உள்ளன. ஆயினும் உலாச் சிற்றிலக்கியத்தின் இலக்கணத்தைக் கூறுகின்ற பாட்டியல் நூல்கள் சிலவேயாம். பன்னிரு பாட்டியல். வெண்பாப் பாட்டியல், சிதம்பரப் பாட்டியல். இலக்கண விளக்கப்பாட்டியல், மற்றும் பிரபந்தத்திரட்டு முதலிய நூல்களில் உலாச் சிற்றிலக்கியத்தின் இலக்கணம் கூறப்பட்டுள்ளது.

“பாட்டுடைத் தலைவ னுலாப்புற வியற்கையும்

இந்த காமத் திளையாள் வேட்கையும் -கலியொலி

கழுவிய வெள்ளடி யியலால் திரிபின்றி கடப்பது

கலிவெண் பாட்டே”

(பன். பாட்டியல் 214)

என்றுபன்னிருபாட்டியலில்பொய்கையார், உலாவின் இலக்கணம்பற்றிக் கூறியுள்ளார். அடுத்து,

“திறந்தெரிந்த பேதை முத லெழுவர் செய்கை

மறந்தயர வந்தான் மறுகென்று- அறைந்தகலி வெண்பா வுலாவாம்”..

எனவரும் நூற்பாவில் குணவீர பண்டிதர் உலாச் சிற்றிலக்கியத்தின் இலக்கணத்தை இயம்பியுள்ளார். ஆசிரியர் பரஞ்சோதியார் தமது சிதம்பரப் பாட்டியலில்,

“குழமகனை அடையாளம் கலிவெண் பாவால் கூறியவன் மறுகணையக் காதல் கூரேழ் எழிற் பேதை பதினொன்று பெதும்பை பன்மூன்று

இயன்மங்கை பத்தொன்பான் மடந்தை யையையக்

தழகரிவை முப்பஃதோர் தெரிவை

காற்பா

னாம்வயது பேரிளம் பெண் முதலா

யுள்ளோர்

தொழவுலாப் போந்த துலாத் தலைவன்

பேர்க்குத்

தொடையெதுகை யொன் றிவீன்ப

மடலாய்ச் சொல்லே”

(வெண்பாப் பாட்டியல்.)

எனவரும் நூற்பாவில் உலாச் சிற்றிலக்கியத்தின் இலக்கணத்தை விரித்துரைத்துள்ளார்.

எனவே, பேதை முதல் ஏழு பருவப் பெண்களும் வீதியில் உலா வருகின்ற இறைவன் திருவுருவையோ, பெருமகனையோ, மன்னனையோ கண்டு காமுற்று, தத்தம் பருவத்திற்கேற்பப் பலவாறு கூறுவதாக

அமைந்து கலிவெண்பாவினால் பாடப் பெறுவது உலாச்சிற்றிலக்கியமாகும் என்று பொதுநிலையில், இப்பாட்டியல் நூல்களிலிருந்து சிற்றிலக்கியத்தின் இலக்கணத்தை அறிகின்றோம்.

பதினாறு வயதுமுதல் நாற்பத்தெட்டு வயதுவரை உள்ள ஆடவர்களுக்கு மட்டுமே உலா நூல் பாடப்பெறும் என உலா நூல்களின் பாட்டுடைத் தலைவர்க்குரிய வயது எல்லையையும் பன்னிருபாட்டியல் கூறுகின்றது. ஆயினும்,

“நீடிய நாற்பத் தெட்டினளவு

மாடவர்க் குலாப்புற முரித்தென

மொழிப”

(பன்னிருபாட்டியல்.)

மானிடரைப் பாட்டுடைத் தலைவராகக் கொண்ட உலாநூல்களுக்கு மட்டுமே இவ்விதி பொருந்துவதாகும்.

உலா நூல்களை முதனிலை, பின்னெழு

நிலை என இரு வகையாகப் பகுத்துக் கூறுவது பாட்டியல் மரபு. (முதலிலை பின்னெழு நிலையுலா வெண்கலி - பன் பாட். 213.) தலைவனது குடிப்பிறப்பும் அவன் நீதி முறையும், மரபும், பொருளீட்டும் திறமும், ஈகையும் கூறி, உலாச் செல்வதற்காக அவன் நீராடுதலையும், அணிகள் அணிவதையும், நகர மாந்தர் அவரை எதிர்கொள்வதையும், அவன் யாதானு மொரு வாகனமொன்றில் ஏறிச் செல்லுதலையும் ஆகிய இவற்றைப் பற்றிப் பாடுவது முதலிலை என்று கூறுவர் பாட்டியல் நூலார். (பன்ஃபாட், 216.) மகளிருடைய ஏழு பருவத்துள்.. அவ்வப் பருவத்துக்குரிய தன்மைகளை விளக்கிக்கூறி, ஏழுபருவ மகளிரும் பாட்டுடைத் தலைவன் பவனியின்போது அவன்மீது காதல் கொண்டதாக அமையப்பாடுவது பின் எழுநிலை என்று கொள்ளுவர்.

இங்ஙனம் உலா இலக்கியத்திற்குரிய பொது விதியும், சிறப்பு விதிகளும் பாட்டியல் நூல்களில் விரிவாகக் கூறி விளக்கப்பட்டுள்ளன.

காப்பிய ஆசிரியர்கள் தங்கள் காப்பியத் தலைமகனைப் பற்றிக் கூறும்பொழுது அழகிலும் அறிவிலும் வீரத்திலும் கலைப் பயிற்சியிலும் பிறவற்றிலும் அவன் சிறந்தவன் என்று கூறிக் காப்பியம் செய்வது தமிழ்மரபு. “தன்னே ரில்லாத் தலைவனை” உடையதாகக் காப்பியம் இயற்றவேண்டும் என்பது காப்பிய விதி.

பெண்ணியத் திறனாய்வு என்பது தற்காலத்தில் வளர்ந்துவரும் நிலையில் பெண்களின் காமப்பக்கத்தைப் பாடும் ஆண் பனுவல் ஒரு பக்கச் சார்புடையது என்பது சொல்லித்தெரியவேண்டுவதில்லை. அரசனும் ஆண், பாடும் புலவன் ஆண், படிப்பவன் ஆண் என்ற நிலையில் பெண்கள் உலா இலக்கியத்தில் கவர்ச்சி?ப் பொருளாகச் சித்திரிக்கப்பட்டிருப்பது என்பது அச்சிற்றிலக்கியத்தின் தரத்தை மிகுதிப்படுத்தாதுக் குறைக்கவே செய்யும்.

பெண்ணிய நோக்கில் அல்லது பெண்ணின் பார்வையில் இருந்துச் செயல்படும் திறனாய்வு பெண்ணியத் திறனாய்வு ஆகும் என்று பெண்ணியத் திறனாய்விற்கு விளக்கம் தருகிறார் தி.சு. நடராஜன்(தி.சு. நடராஜன், பெண்ணியத் திறனாய்வு, திறனாய்வுக் கலை, ப.218). அவரே பெண்ணியத் திறனாய்வின் தன்மை குறித்துப் பின்வருமாறு கருத்துரைக்கிறார். பெண்ணியத் திறனாய்வு என்பது சமூகம் என்ற ?பன்முகப்பட்ட அனுபவ உணர்வு நிலையில் பெண்ணினுடைய ஆளுமை எவ்வாறு இலக்கியத்தில் வெளிப்படுத்தப் படுகிறது என்று பார்ப்பதாக அமைகின்றது. சொல்லப்பட்டு வந்த நியாயங்கள் உருவாக்கப் பட்ட மதிப்புகள், விதிக்கப்பட்ட கற்பிக்கப் பட்ட புனிதங்கள் என்பனவற்றைப் பெண்ணியத் திறனாய்வு அடையாளங் கண்டு விளக்குகின்றது. ஆண்களை மைய மிட்ட இந்தச்சமூக அமைப்பில் பெண்களின் எதிர்வினைகளை எடுத்துப்பேசுகிறது” (தி.சு. நடராஜன், பெண்ணியத் திறனாய்வு, திறனாய்வுக்கலை, ப.218) என்ற இந்த விளக்கம் பெண்பார்வையில் ஆண் இலக்கியங்களை நோக்குவது பெண்ணிய இலக்கியத்திறனாய்வின் ஒரு படிநிலை என்பதைச் சுட்டுகின்றது.

ஆண்கள் படைத்த இலக்கியங்களில் பெண்களின் நிலையைப் பார்க்கும் பெண்ணியத் திறனாய்விற்கு பெண்ணிய வாசிப்பு என்று பெயர். பெண்களின் படைப்புகளில் பெண்களின் இன முன்னேற்றத்தைப் பற்றித் திறனாய்வது பெண்மையத் திறனாய்வு எனப்படும். இவ்வகையில் உலா இலக்கிய வகை ஆனால், ஆணை முன்வைத்து ஆணுக்காகப் படைக்கப் பெற்ற இலக்கியம் என்பது உணரத்தக்கது. இவ்விலக்கிய வகை பெண்களை முன்னேற்றாது என்பது வெளிப்படையாகிறது.

மேலும் பேதை (வயது ஐந்து முதல் ஏழு வரை), பெதும்பை (வயது 8 முதல் 11 வரை), மங்கை (வயது 12 முதல் 13 வரை),

மடந்தை (வயது 14 முதல் 19 வரை), அரிவை (20 முதல் 25 வரை), தெரிவை (வயது 26 முதல் 32 வரை), பேரிளம்பெண் (வயது 33-40 வரை) ஆகிய பருவமுடைய பெண்கள் மன்னவனைக் காதலிப்பதாகப் பாடுவது உலாவாகின்றது. ஐந்து வயது பெண்குழந்தை தோராயமாக நற்பதுவயது இருக்கும் ஆடவனைக் காதலிப்பதாகக் காட்டுவது தமிழ் இலக்கண மரபின்படி பெருந்திணை வயப்படுவதாகும். மேலும் பெரும்பை, மங்கை, அரிவை, தெரிவை ஆகிய பெண்களின் காதல் நிலையும் பெருந்திணை எனப் பகுத்தால் அதுவும் சரியேயாகும். பேரிளம்பெண் மட்டுமே இவ்வெல்லையில் மன்னனைக் காதலிக்க வயதுப் பொருத்தம் உடையவள். பேரிளம் பெண் காதலிப்பது என்பதும் கைக்கிளை சார்ந்ததே ஆகும். இந்நிலையில் அன்பு சார்ந்த ஐந்திணை என்ற நிலை உலாவில் இல்லை என்பது தெளிவு.

தமிழிலக்கிய மரபில் உலா என்பது ஒத்த அன்பில்லாநிலையில் புணையப்பட்டபனுவல் என்பது இதன் வழிப் பெறப்படுகின்றது. உலாவில் அரசனின் பெருமை, அரசனின் அடையாளங்கள் ஆகியன மட்டுமே உண்மை சார்ந்தனவாகும். மற்ற அனைத்தும் புனைவுகள். இப்புனைவுகள் உண்மையில் பெண்களைக் குறிப்பன அல்ல என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். உண்மையான நிலையில் பெண்களைக் குறிப்பது என்றால் கற்பு நிலை என்பது கொஞ்சம் கூட இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுவிடும்.

இங்ஙனம் உலா இலக்கிய ஆசிரியர்களும் தங்கள்தலைமகனுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் முகத்தான், ஏழு பருவ மகளிரும் அவன்மீது காதல்கொண்டனர் என்று பாடியுள்ளனர். ஆயினும் குலமகளிர், தங்கள் கணவனையே தெய்வம் என்றெண்ணும் நிலையில், ஏதிலான் ஒருவனது உலாவில் அவன்மீது மையல் கொண்டதாகப் பாடுவது தமிழ்ப் பெண்டிரின் கற்புநிலைக்கு மாசு கற்பிப்பதாக

அமையாதா? தெய்வந் தொழாது கொழுநற் றொழுதெழும் கற்புடைப் பெண்டிர் உலாவரும் தலைமகன்மீது மையல் கொள்வதாக எண்ணுவது பொருந்தாது என்ற வினா எழுதல்கூடும்.

மேலும் அக்காலச் சமுதாயநிலையில் குலமகளிர் இனம், பரத்தையர் இனம் என்ற பாகுபாடு இருந்ததையும், பரத்தையரை விரும்பி ஆடவர் தத்தம் மனைவியரைப் பிரிந்து செல்வர் என்பதையும் சங்க இலக்கியம் முதலாக விறலி விடுதாது இலக்கியம் ஈறாக உள்ள இலக்கியங்களினின்றும் நாம் அறிகின்றோம். எனவே உலா இலக்கியங்களில் கூறப்பட்ட ஏழு பருவமகளிர் குலமகளிர் அல்லர் பரத்தையரே என்று நாம் கொள்ளலாம்.

உலாவின் இலக்கணத்திற்கு வித்தாக அமைந்துள்ள தொல்காப்பியச் சூத்திரத்திற்கு உரைவரைந்த நச்சினார்க் கினியர் “பக்குநின்ற காமம் உஹில் பொதுமகளிரோடு கூடி வந்த விளக்கமும் பாடாண்டிணைக்கு உரியது” (தொல். புறத். 30) எனக் கூறிப் பொது மகளிரே இங்குக் கூறப்படுகின்றனர் என்பதைக் கூறியுள்ளதும் அறியத்தக்கது.

பெண்கள் பருவங்கள்

மகளிரை ஏழு பருவத்தினராகப் பிரித்து, அவரவர் வயதுக்கேற்ற விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு முதலியவற்றை வீரித்துக் கூறுகின்ற இச்செய்திகளை உலா இலக்கியங்களில் காண்கின்றோம். ஏழு பருவத்தினராக மகளிரைப் பிரித்துப் பாடியுள்ளமையால், இப்பருவத்தினரிடையே சிறிது சிறிது வேறுபாடுகளும் பருவ நிலைக்கேற்ப அமைந்துள்ளதைக் காண்கின்றோம். ஒவ்வொரு பருவத்தினருக்கும் உரிய நிலையைக் கீழே கண்டலாறு பகுத்துக் கூறலாம். “பொதுவாக மகளிர், உலகியலை அறியும் நிலை எய்தாத இளம்பருவம் பேதைப் பருவம் என்றும், காமஉணர்ச்சி ஒருவாறு அரும்பி அதனை உணர்ந்தும் உணராததுமான நிலையில் உள்ள பருவம்

மங்கைப்பருவம் என்றும் அவ்வுணர்ச்சியை நன்கு எய்திய பருவம் மங்கைப்பருவம் என்னும் அவ்வுணர்ச்சி பயின்றுவரும் பருவம் மடந்தைப் பருவமென்றும் அவ்வுணர்ச்சியில் முதிர்ந்து இன்பத்திறல் திளைக்கும் பருவம் அறிவைப் பருவம் என்றும், மகப்பேற்றையடையும் பருவம் தெரிவைப் பருவம் என்றும், காமவுணர்ச்சி தளர்வுறத் தோன்றும் பருவம் பேரிளம்பெண் பருவமென்றும் ஒருவாறு பாகுபாடு செய்துகொள்வது பொருத்த முடையது எனலாம்.”(டாக்டர் உ. வே சா அவர்களின் முகவுரை - திருக்குற: உலா)

ஏழுவகைப் பருவத்திற்கும் உரிய வயது வேறுபாட்டை,

“ஐந்துமுத லேழாண்டும் பேதை”

(இல. விள. பாட்.99)

“எட்டுமுதனான் காண்டும் பெதும்பை”

(இல. விள. பாட்.100)

“ஆறிரண் டொன்றே யாகுமங்கை”

(இல. விள. பாட்.101)

“பதினா ன்காதிபத் தொன்பான் காறும்

எதிர்தரு மடந்தை மே லாறு மரிவை”

(இல. விள. பாட்.102)

“ஆறுதலை யிட்ட விருபதின் மேலோ ராறுந்

தெரிவை யெண்ணைந்துபேரிளம்பெண் என்

றோரும் பருவத் தோர்க்குரைத் தனரே”

(இல. விள. பாட்.103)

எனவரும் நூற்பாக்களால் அறிகின்றோம். இதனால், ஐந்து முதல் ஏழு வயது வரை பேதைப் பருவம் என்றும், எட்டு முதல் பதினொன்றுவரை பெதும்பைப் பருவம் என்றும், பன்னிரண்டு முதல் பதின்மூன்று வரை மங்கைப் பருவம் என்றும், பதினான்கு முதல் பத்தொன்பதுவரை மடந்தைப் பருவம் என்றும், இருபது முதல் இருபத்தைந்துவரை அரிவைப் பருவம் என்றும், இருபத்தாறு முதல் முப்பத். தொன்றுவரை தெரிவைப்

பருவம் என்றும், முப்பத்திரண்டு முதல் நாற்பதுவரை பேரிளம்பெண் பருவம் என்றும் பெறப்படுகின்றது. இம் முறையில் பேதைப் பருவம் மூன்றாண்டு காலம் எனவும், பெதும்பைப் பருவம் நான்காண்டு காலம் எனவும், மங்கைப் பருவம் இரண்டாண்டு காலம் எனவும், மடந்தைப் பருவம் ஆறாண்டு காலம் எனவும், அரிவைப் பருவம் ஆறாண்டு காலம் எனவும், தெரிவைப் பருவம் ஆறாண்டு காலம் எனவும், பேரிளம்பெண் பருவம் ஒன்பதாண்டு காலம் எனவும் அறிகின்றோம். இக்கருத்தை அடி யொற்றியே “பகருங்காலைந் தேழ் பதினொன்று பன்முன்றகலாத பத்தொன்பா னையைந்திகலாத முப்பத் தொன்றீரிரு பான் பேதை முதலோர்க்குச் செப்புவராண் டெல்லைத் திறம்” எனவரும் வெண் பாட்டியலில் சூத்திரத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது.

மகளிர்க்கு ஏழு பருவம் என்று பிரித்துக் கூறியதற்கேற்ப, ஆடவர்க்கும் ஏழுபருவம் என்று பிரித்துக்கூறியுள்ள நிலையையும் பன்னிரு பாட்டியலில் காண்கின்றோம். பாலன், மீளி, மறவோன், திறலோன், காளை,விடலை. முதல்கள் என்று ஆடவர் நிலையை ஏழுபருவமாகப் பிரித்து ஏழாண்டளவும் பாலன் என்றும், எட்டு முதல் பத்தாண் ளளவும் மீளி என்றும், பதினொன்றுமுதல் பதினான்காண் ளளவும் மறவோன் என்றும், பதினைந்தாண்டளவும் திறலோன் என்றும், பதினாறாண்டளவும் காளை என்றும் பதினேழு முதல் முப்பதாண்டளவும் விடலை என்றும், முப்பதுக்குமேற்பட்ட ஆண்டிணையுடையவன் முதல்கள் என்றும் இப்பாட்டியல் நூலில் விளக்கம் கூறப்பட்டுள்ளதையும் காண்கின்றோம்.

உலாவில் பெதும்பைப் பருவம்

பெதும்பைப் பருவம் என்பது எட்டு வயது முதல் பதினொரு வயதுவரை உள்ள பருவமென்றும். எட்டு வயது முதல் ஒன்ப தாண்டளவும்வரை உள்ள

பருவம் என்றும் இரு வகையாகக் கூறுவர் என்பதைக் கண்டோம். காம உணர்ச்சி ஒருவாறு அரும்பி, அதனை உணர்ந்தும் உணராதும் உள்ள பருவம், இப்பருவம். இப்பருவ மகளிரது செயல்களையும், உணர்ச்சிகளையும் பாடுவது மிகவும் கடினமானது. ஏழு பருவத்திற்கும் உரிய வேறுபாட்டைப் புலப்படுத்திப் பாடுவதே கடினம் அதற்குமேலும் காம உணர்ச்சி அரும்பியும் அரும்பாமலும் உள்ள இப் பெதும்பைப் பருவத்தை வேறுபடுத்திப் பாடுவது அதனிலும் அருமைப்பாடுள்ள செயல். உலா இலக்கியத்தில் வரும் இப்பெதும்பைப் பருவத்தாளின் செயல்களையும் உணர்ச்சிகளையும் கற்றுத் துறைபோகிய வித்தகர்களே பாட இயலும். இத்தகைய அரிய நிலையை எண்ணியே பேசும் உலாவிற்கு பெதும்பை புலிசுசு என்று ஓளவையார் பாடியுள்ளார். உலாவில் வருகின்ற பெதும்பைப் பருவத்தை வேறுபாடு தோன்றப் பாடுவது கல்வித்திறம் வாய்ந்த புலவர்க்கே இயலும் என்பதை ஓளவையார் விளக்கியுள்ளது அறியத் தக்கது.

நூல்களிடையே வேறுபாடு

உலா நூல்கள் அனைத்திற்கும் கூறப்படும் செய்திகளைப் பற்றிய விதி பொது வாயினும், அச்செய்திகளை விளக்கிக் கூறும் முறையில் சில உலாநூல்களிடையே வேறுபாடுகள் இருக்கக் காண்கின்றோம்.

பேதை, பெதும்பை, மங்கை, மடந்தை, அரிவை, தெரிவை, பேரிளம்பெண் ஆகிய ஏழு பருவப்பெண் களையும் பற்றிய செய்திகள் தனித்தனியே இடம் பெற்று விளங்குவதே உலா நூல்களில் நாம் காணும் பொது அமைப்பு. ஆயினும் இவ்வமைப்பு மாறுபட்டதாக விளங்குகின்றது நம்பியாண்டார் நம்பியின் ஆளுடை பிள்ளையார் திருஉலாமாலை. இந்நூலில் “ஏழு பருவமகளிரின் செயல்களையும்

தனித்தனியே விரித்துக் கூறாமல், ஒருசேரத் தொகுத்து உரைக்கப்பட்டுள்ள நிலையைக் காண்கின்றோம்” இது பிற உலா நூல்களில் காணாத ஒரு மாறுபட்ட அமைப்பாக விளங்குகின்றது.

திருக்குற்றால நாதருலாவில் மற்றொரு மாறுபட்ட அமைப்பைக் காண்கின்றோம். இறைவன் திருவுலாவைக் கண்டு மானிட மகளிர் மையல்கொண்டனர் என்று பாடும் பொதுவிதியினின்றும் விலகி, தேவமகளிர், நாகமகளிர், வித்தியாதர மகளிர், நீரர மகளிர், கானகமகளிர், வரையர மகளிர் முதலிய பல்வேறு மகளிர்களும் மானிட மகளிருடன் நின்று இறைவன்மீது மையல்கொண்டனர் என்று திருக் குற்றால நாதருலா பாடுகின்றது. ஏழுவகையான மகளிர் என்று பாடுவதோடு அமையாது ஒவ்வொரு வகையினரும் இன்னின்ன பருவத்தினர் என்று விதந்து கூறியிருப்பதும் ஆசிரியர் கைக்கொண்ட ஒரு புதுவகை முறையாகும். வரை மகளிருள் பேதையர், நாகப் பெதும்பையர், மானிட மங்கையர், தேவ மடந்தையர், பாதாளலோக அரிவையர், நீரரமகளிருள் தெரிவையர், கானகத்தைச் சேர்ந்த பேரிளம் பெண்டிர் என ஒவ்வொருவகைப் பருவத்தினராகவும் அமைத்துப் பாடியிருப்பது இந்நூலில் உள்ள மாறுபட்ட அமைப்பாக விளங்குகிறது.

ஏழு பருவ மகளிரின் செயல்கள், அவர்களின் பொழுது போக்கு, விளையாட்டுக்கள் முதலியவை ஒவ்வொரு நூலிலும் மாறுபட்டும் வேறுபட்டும் சுவையோடு அமைந் துள்ளன. இந்த அமைப்புமுறை எல்லா உலா நூல்களுக்கும் பொது வானதாயினும், அவ்வந் நூலாசிரியரும் தத்தமக் குரிய கவிதை வளத்தோடும் நடையின் நலத்தோடும் வேறு பட்டுப் புதுமையுடன் பாடியிருக்கும் சிறப்பினால், எத்தனை உலா நூல்களைப் படித்த போதிலும் அவற்றுள் ஒன்றிற்கொன்று விஞ்சிய சுவை மிகுதியைக் காணமுடிகிறது.

திருக்கைலாய ஞான உலா

திருக்கைலாய ஞான உலா என்னும் பெயரில் இந்நூல் திருக்கைலாயத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும் சிவபெருமானைப் பாட்டுடைத் தலைவனாக வைத்து இயற்றப் பெற்றது. உலா நூல்களில் காலத்தால் மூத்ததும் பொருட்சிறப்பால் சிறந்ததுமான இந்நூல், “ஆதி உலா” என்னும் பெயரால் அழைக்கப்படும் சிறப்பிணையுடையதாகும். பிற உலா நூல்களுக்கு இல்லாதவகையில், திருக்கை லாயத்தில் எழுந்தருளியுள்ள சிவபெருமான் திருமுன்னர் அரங்கேற்றப் பட்ட பெருஞ்சிறப்பும் இந்நூலுக்கு உண்டு. சைவத் திருமுறைகள் பன்னிரண்டனுள் பதினோராம் திருமுறையில் இந்நூலும் ஒன்றாகச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

வீதி உலாவில் பெண்கள்

வானவர்தங் கோமானும் சிவனென்னும் சீமான் திருவீதி உலா வரும் செய்தியைக் கேட்ட மாதர் மாடங்களிலே கூடினர். இங்கு மகளிராகிய வீரர்கள் மலர்ப் படுக்கையைப் போர்க்களமாகவும், சிலம்புகளைப் பாரையாகவும், கண்களை அம்பாகவும், புருவங்களை வில்லாகவும் கொண்டு அல்குலாகிய தேரைச் செலுத்திக், கொங்கை களாகிய குதிரைகள் பொங்கிச் சிறப்பக், கணவர்களின் உள்ளமாம் அரியணையைக் கவரக் கலவியாகிய போர் செய்கின்றனர் என்று மகளிரின் நிலையை சித்தரிக்கிறது. இதனை,

மூமாட் நடுவில் மலரார் அமளியே
கூடிய போர்க்கள மாக்குறித்துக்-கேடில்
சிலம்பு பறையாகச் சேயரிக்கண் அம்பா
விலங்கு கொடும்புருவம் வில்லா -
நலந்திகழும் கூழைபின் தாமழவளை ஆர்ப்பக்
கைபோந்து கேழ்கிளரும் அல்குலாந்
தேருந்திச்-சூழொனிய கொங்கைமாப்
பொங்கக் கொழுநர் மனங்கவர அங்கம்
பொருதசைத்த ஆயிழையார்.....¹⁰ (திருக்.
ஞான. 62-65.)

என வரும் பகுதியால் பெண்களின் நிலையை அறியலாம்.

பேதை

இறைவன் திருவீதி உலா வருங்காலை முதலில் பேதை இறைவனைக் காண்கின்றான். இவன் நடையாலும் காளையரைக் கௌவைநோய் செய்யாதவள் கதிர் முலையாலும் எவ்வநோய் செய்யும் தொழில் புணாதவன் நோக்காலும் நேராய் நோக்கும் நோக்காதவள் செவ்வாயின் வாக்காலும் பிறர் மனத்தை வஞ்சியாதவள் தாலி கழுத்தணிந்து சந்தனத்தால் மெய்ப்புசி, மீல அறுவை விரித்துடுத்து, கோலப்பந்தலில் பாவை விளையாட்டை விளையாடும் இவள் தாயை நோக்கி ஒருத்தி “இவள் தந்தை யார்?” என்று வினவ, அவள் ஈசன் எரியாடி என்றாள். இக்கூற்றின் வழி பேதை நிலைப் பெண்களின் நிலை புலப்படுகிறது.

பெதும்பை

பெதும்பைப் பருவத்தாள் இறைவனின் திருவீதி உலாவைக் காண்கின்றாள். இவள் கங்கணம் சேர்ந்திலங்கு.

கையாள்: கதிர்மணியின் கிங்கிணி
சேர்ந்த திருந்தடியாள் அந்துகில் சூழ்ந்
தசைத்த அல்குலாள் சந்தனம் தோய்ந்த
தடந்தோளாள். இவள் தன் தோழியருடன்
சேர்ந்து வெண்மணலில் மண்மதன்
உருவைத் தீட்டிக்கொண்டிருக்க, உலா
வரும் இறைவனைக் கண்டவுடன் அவள்
நலம் தோற்று, நாண்தோற்று, அறிவு
தோற்று, கிறை தோற்று, கை வண்டும்
கண் வண்டும் இறைவனின் பின்னோடும்
நிலையில் நின்றாள். இக்கூற்றின் வழி
பெதும்பை பருவ பெண்களின் நிலை
வெளிப்படுகிறது.

மங்கை

மங்கைப் பருவத்தாள் கங்கைச் சுழியையை
உந்தியாள்: அவளுடைய அங்கையும்,

அடிகளும். கொங்கையும், முகமும் கமலத்தை ஒத்தவை. இடை வஞ்சி க்கொடியையும். தோள்கள் மூங்கிலையும், அல்குல் தேர்த்தட்டினையும், கூந்தல் அறலையும், இதழ்கள் பவனத்தையும், பற்கள் முத்துக்களையும் ஒத்து விளங்கின. பொற் கூட்டினின்று புவையை எடுத்துத் தோழியருடன் கூடி, அதற்குச் சொற் கூட்டிச் சொல்லிக்கொண்டிருந்தான். இறைவன் உலாவைக் கண்டதும் அவன் மேனியழகில் மையல் கொண்ட அவள், உள்ளம் உருக, ஒழியாத வேட்கை கொண்டவளாக மங்கை பருவ பெண்களின் நிலை வெளிப்படுகிறது.

மடந்தை

தீந்தமிழின் தெய்வ வடிவினாள் மடந்தை, திருமதியம் மற்றொன்றாம் என்றெண்ணி உருவுடைய நாண்மீன்கள் சூழ்ந்தாற்போன்று, அவள் முகமதியத்தைச் சூழ்ந்து முத்தாரம் அணிந்திருந்தாள். இவன் தன் தோழியருடன் கூடிச் சீகாமரம் என்னும் பண்ணில் இறைவன்மீது “மடல் வண்ணம்” பாடிக் கொண் டிருந்தாள். அக் நிலையில் மால் விடையின் கோலமணி யோசையைக் கேட்டாள். இறைவனைக் கண்டாள். இறை வனை அணைய விரும்பும் அவள் தன் மார்பைத் தானே அணைத்துக் கொண்டாள் அழுந்தும் ஆழ்து யரால் அல்லலுற்ற அந்நங்கை கொன்றைப் பொன்னுருவம் கொண்டு புலம்பும் தன்மை கொண்டவளாக மடந்தை பருவ பெண்களின் நிலை வெளிப்படுத்தப் பட்டுள்ளது.

அரிவை

அரிவைப் பிராயத்தாள் திங்களும் தாரகையும் வில்லும், செழும் புயலும், ஒளிசேர் செவ்வாயும் உடைய முகமுடையாள். அல்குலில் மேகலையும் அணிமுலைமேல் மல்கிய சந்தனமும் கொண்டிருந்தாள். இன்னிசை வீணையில்

இறைவன் உலா வருவதைக் கண்டாள். இன்னிசையும் இப்பிறப்பும், பேணும் இருந்தமிழும், மன்னிய வீணையும் கைவிட்டு எழுந்தாள். இறைவனின் முகங்கண்டு தன் கண்ணினையால் பேசினாள். கூந்தல் அவிழ்ப்பாள் முடிப்பாள் நெகிழும் ஆடையைத் திருத்துவாள் கச்சினைக் கட்டுவாள் இறைவன்மீது மையல் கொண்டு ஏங்கினாள். தன் அங்கை வளையல் கழலாமல் காத்த அவளால், நெகிழும் தன் ஆடையைக் காக்க இயலவில்லை நலந்தோற்று நின்றாள் அந்நங்கை. இக்கூற்றின் வழி அரிவை பருவ பெண்களின் நிலை வெளிப்படுகிறது.

தெரிவை

மயக்கம் தராத மழலைச் சொல்லால் அவள் இருள்நீங்கிய வைகறைப் பொழுது போன்றவள். காளையர்க்குக் காமவெம்மை விளைப்பதால் உச்சிப்போதினை ஒத்தவள் திங்களைப் போன்ற முகத்தினைப் பெற்றதால் இரவினைப் போன்றவள் என இங்ஙனம் பொழுதுகளோடு ஒப்பிட்டுக் காட்டியுள்ள பகுதி ஆசிரி யரின் புலமை வளத்திற்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். இவள் தோழியருடன் அமர்ந்து வெள்ளிப் பலகையில் பொன்கவற்றுக் காய்களால் மணிச்சூது ஆடிக் கொண்டிருந்தாள். இறைவன் உலா வரும் இன்னொலி கேட்டு எழுந்தாள். இறைவனின் மெய்யழகில் மையல்கொண்ட அத்தையல் தன் பெண்மைச் சிறப்பெல்லாம் பையவே தோற்றொழிந்தாள் என்று தெரிவை பருவ பெண்களின் நிலை வெளிப்படுத்தப் பட்டுள்ளது.

பேரிளம்பெண்

பெண்ணரசாய்த் தோன்றும் இவள் பண்ணரும் இன்சொற் பணிமொழியாள். அவளது செவ்வாய் முத்தமும் தேனும் பொதிந்து முனிவரையும் சித்தம்

திறைகொள்ளும் செவ்வியுடையது. குண்டலம்சேர் காதினையும், குளிர்மதி மண்டலம்போல் மதிமுகமும் பெற்றவன். இவள் தோழியர் புடைசூழ இருந்து இறைவனுக்குப் பல்லாண்டு பாடிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் இறைவன் வீதி உலா வருவ தறிந்து எழுந்து அவனைக் கண்டாள். அவனிடத்தில் சித்தம் பறிகொடுத்த அச் சேயிழை, அண்ணலே! வந்தாய்! வளை கவர்ந்தாய்! மாலும் அருந்தயரும் தந்தாய் இது தகவோ என்று புலம்பி நின்றாள். இறைவனிடத்தில் உள்ள ஈடுபாட்டைப்போல சேரமான் தமிழிடத்தும் தமிழ் இலக்கியங்களிடத்தும் ஈடுபாடு. உடையவர். மங்கைப் பருவத்தானைத் தீந்தமிழின் தெய்வ வடிவாள் என்ற தொடரால் குறிப்பிடுகின்றார். மேலும் “இல்லாரை எல்லோரும் உள்ளூவர்” (752) என்றும், “நோய்நோக்கம் நோக்காள் (157) என்றும் போற்றும் வகையில் பேரிளம்பெண் என்ற பருவ பெண்கள் நிலை வெளிப்படுகிறது.

திருக்குற்றால நாதர் உலா

திருக்குற்றால நாதருலா என்னும் இந் நூல், பாண்டி நாட்டின் பழம்பெருஞ் சைவத்திருப்பதியாக விளங்கும் திருக்குற்றாலத்தில் எழுந்தருளியுள்ள திருக்குற்றால நாதரைப் பாட்டுடைத் தலைவராகக் கொண்டு பாடப்பெற்ற தாகும். இறைவன் திருவீதியில் உலாச் செல்லும் மாட்சியைக் காண நாகப் பெதும்பையரும், ஞாலத்து மங்கையரும், மாகத்திலுள்ள மடந்தையரும், மண்ணுலக அரிவையரும். புநீர்த் தெரிவையரும், காமருயு பேரிளம் பெண்டிரும். கானகக் கன்னியரும் ஆகிய எழுவகையினரும் வந்திருந்தனர் என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார். ஏழுவிதமான இடங்களிலிருந்தும் வந்திருந்த மகளிரை ஏழு பருவத்தினராகவும் குறிப்பிட்டுள்ளதை, “நாகப் பெதும்பையரும் ஞாலத்து

மங்கையரும் மாகத்தி லுள்ள மடந்தையரும்- போகத்தர் புமியரி வையரும் புநீர்த் தெரிவையரும் காமருயு பேரிளம் பெண் கன்னியரும்” (திருக்குற்றால நாதருலா 158-159.)

என வரும் அடிகளில் எழுவகை நிலையினராக உள்ள பரத்தையர்களே இறைவனைக் கண்டு காழுற்று உரைப்பதாகக் கூறுவது உலா நூல்களின் பொது மரபாய் இருக்க, இந்நூலாசிரியர் குற்றாலநாதரின் பவனி காண மாண்ட மகளிர் மட்டுமின்றி, தேவமகளிர், நாக மகளிர், வித்தியாதர மகளிர், நீரரமகளிர், கானக மகளிர், வரை மகளிர் என்போரும் வந்திருந்ததாகக் கூறுவதும், அவர்களுள் இன்னின்னார் இன்னின்ன பருவத்தினர் விதந்துரைப்பதும் ஆசிரியர் கண்டயாகும். புதுவகை என்று முறை அனைத்து மகளிரும் இறைவனின் வீதி உலாக் காட்சியைக் கண்டு மகிழ்ந்து அவனை,

“ஆணிக் கனகவல்லி யாதியகி லாண்டவல்லி

மாணிக்க வல்லிபுணர் மாமலையே! - புணித்துப்

புத்தித் திருக்கொழித்துப் போதானந் தக்கடலில்

தித்தித் திருக்குமின்பத் தெள்ளமுதே”

(திருக்குற்றால நாதர் உலா, 189-190)

என்று நாவாரப் பாடிப் போற்றுகின்றனர். நூலின் பிற்பகுதியில் ஏழுபருவப் பெண்டிர்களைப் பற்றிய விளக்கங்களும், அவர்கள் இறைவனைக் கண்டு மயக்குற்ற செய்தியும் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

ஐந்து வயது முதல் ஏழு வயதளவும் பேதையின் செயல்பற்றிக் கூறுகின்ற ஆசிரியர்

“... .. ஒன்று செய

ஒன்று விளைத்திடுவாள் ஒன்றைநினைத் தொன்றையெடுத் தொன்றைவிடுத்

தொன்றை யுரைசெய்வாள்”

(திருக்குற்றால நாதர் உலா , 214)

என்று அப்பருவத்தின் இயல்பறிந்து அவளை அறிமுகப்படுத்துகின்றார்.

சொற்சுவை மிகுந்த இந்நூலில் அக்காலத்தில் வாழ்ந்த மகளிரின் விளையாட்டுகளைப் பற்றியும் பிற செயல்களைப் பற்றியும் நிறைந்த அளவில் குறிப்புகள் உள்ளன. அம்மாணை ஆடல், இசையலுதல், கழங்கு ஆடல், சித்திரம் வரைதல், சிற்றில் அமைத்தல், சிறு சோறடுதல், செய் குன்றில் விளையாடுதல், பாவையுடன் விளையாடுதல். புனலாடுதல், புமாலை தொடுத்தல். வண்டல் அயர்தல் முதலியவைபற்றி இந்நூல் குறிப்பிடுகின்றது.

முடிவுரை

பெண்களின் உருவ நலனை மிகுத்துப் படிப்பவர் கேட்பவர் அனைவரையும் பெண்ணழகில் மூழ்க வைப்பது என்பதே உலாவின் நோக்கமாக அமைகின்றது. குறிப்பாக இந்நோக்கம் பேதையில் மெதுவாக முளைத்து மற்ற பருவங்களில் கிளைத்து பேரிளம்பெண் பருவத்தில்

அளவிறந்து காணப்படுகிறது. இது படிப்பவரின் காதல் ஆர்வத்தை மிகுவிப்பதாகவும் விளங்குகிறது. இத்தகைய அளவில் பாடப்பெற்ற உலா இலக்கியம் மன்னர்களும் கடவுளும் பாட்டுடைத் தலைவன் என்பதால் பெருமை சேர்க்குமே அன்றிப் பெண்களுக்குப் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் அமையாது என்பது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத உண்மையாகும்.

துணை நின்ற நூல்கள்

- 1) உலா இலக்கியங்கள், ந.வீ. செயராமன், எம்.ஏ., விரிவுரையாளர், தமிழ் ஆராய்ச்சித்துறை அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், மணிவாசகர் நூலகம், சிதம்பரம்.
- 2) தொல்காப்பியம், பொருளதிகாரம், தமிழண்ணல், மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை. 2010
- 3) சிதம்பரப்பாட்டியல், இலக்கண விளக்கம், நவநீதப் பாட்டியல், எஸ். கலியாண சுந்தரய்யர், உ.வே. சாமிநாதய்யர் நூல் நிலையம், சென்னை.